

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20484004>

PROBATSIIYA NAZORATI OSTIDAGI SHAXSLARDA AGRESSIVLIKNING PSIXOLOGIK OMILLARI

Masharipov Dostonbek Muxtarjon o'g'li
Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada probatsiya nazorati ostidagi shaxslarda agressivlikning ijtimoiy-psixologik omillari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida agressivlik, impulsivlik, emotsional beqarorlik hamda delinkvent xulq-atvorning o'zaro bog'liqligi o'rganildi. Shuningdek, probatsiya tizimida psixokorreksion yondashuvlarning ahamiyati yoritildi. Tadqiqot natijalari probatsiya nazoratidagi shaxslarda agressiv reaksiyalar yuqori darajada namoyon bo'lishini ko'rsatdi hamda psixokorreksion treninglar ularning xulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgartirishda muhim vosita ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Probatsiya, agressivlik, delinkvent xulq-atvor, impulsivlik, emotsional beqarorlik, psixokorreksiya, psixologik omillar, deviant xulq.

KIRISH

Bugungi kunda jinoyatchilikning oldini olish, huquqbuzarlik profilaktikasi hamda shaxslarni qayta ijtimoiylashtirish masalalari dolzarb ijtimoiy-psixologik muammolardan biri hisoblanadi.¹ Ayniqsa, probatsiya nazorati ostidagi shaxslarda uchraydigan agressivlik, impulsivlik va emotsional beqarorlik jamiyat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Probatsiya tizimi jazolash emas, balki shaxsni qayta tarbiyalash va jamiyatga moslashtirishga qaratilgan institut sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.² Shu sababli probatsiya nazoratidagi shaxslarning psixologik xususiyatlarini ilmiy jihatdan o'rganish, ularning agressiv xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash hamda samarali psixokorreksion usullarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri sanaladi.

Tadqiqotlarda qayd etilishicha, agressivlik ko'pincha ichki emotsional zo'riqish, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar, salbiy ijtimoiy muhit va past darajadagi o'zini

¹ Jinoyatchilik profilaktikasi va qayta ijtimoiylashtirish masalalari dolzarb ekanligi haqida: McWilliams W. *The History of Probation*. – London, 2015. – 23-bet.

² Probatsiya tizimining mohiyati va qayta tarbiyalashga qaratilgani haqida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-noyabrda PQ-4006-son qarori.

nazorat qilish bilan bog'liq bo'ladi.¹ Shu jihatdan probatsiya nazoratidagi shaxslarning psixologik portretini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Agressivlikning psixologik nazariyalari va uning probatsiya nazoratidagi shaxslarda namoyon bo'lishi

Ayrim olimlar agressivlikni insonning tug'ma instinkti sifatida talqin qilgan bo'lsa, boshqalari uni ijtimoiy muhit ta'sirida shakllanuvchi xulq-atvor shakli sifatida izohlaydilar. Probatsiya nazoratidagi shaxslarda uchraydigan agressiv reaksiyalarni tushuntirishda mazkur nazariyalar muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Psixanalitik yondashuv asoschisi Zigmund Freyd agressivlikni inson tabiatiga xos tug'ma instinkt sifatida baholaydi. Unga ko'ra, inson xulq-atvorining asosiy manbai ong osti jarayonlari hisoblanadi. Freyd shaxs tuzilmasini "Id", "Ego" va "Superego" komponentlariga ajratgan. "Id" biologik ehtiyojlar va impulslarni ifodalasa, "Superego" axloqiy nazorat vazifasini bajaradi. "Ego" esa ushbu ikki tizim o'rtasida muvozanatni saqlashga harakat qiladi.

Freyd nazariyasiga ko'ra, agressiv impulslar nazorat qilinmasa yoki konstruktiv faoliyatga yo'naltirilmasa, destruktiv shaklda namoyon bo'lishi mumkin. Probatsiya nazoratidagi ayrim shaxslarda emotsional nazoratning sustligi, impulsiv reaksiyalar va agressiv xatti-harakatlarning yuqori darajada kuzatilishi aynan shu nazariya bilan izohlanadi. Ayniqsa, bolalik davridagi psixologik travmalar, oilaviy nizolar va emotsional yetishmovchilik shaxsda agressiv xulq shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Bixevioristik yondashuv vakili B.F. Skinner esa agressivlikni tashqi muhit ta'sirida o'rganilgan xulq-atvor sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, inson xatti-harakatlari mukofot va jazolar orqali shakllanadi. Agar shaxs agressiv harakat orqali ma'lum manfaatga erishsa yoki jiddiy salbiy oqibatni his qilmasa, ushbu xulq shakli mustahkamlanadi.

Probatsiya nazoratidagi shaxslar misolida qaralganda, ayrim jinoyatlar salbiy ijtimoiy muhit, deviant guruhlar yoki destruktiv referent shaxslar ta'sirida shakllangan bo'lishi mumkin. Agar shaxs jinoyat sodir etishni oddiy hol sifatida qabul qiladigan muhitda ulg'aygan bo'lsa, agressiv va delinkvent xulq-atvor unda barqaror shakllanishi ehtimoli ortadi.

Agressivlikni tushuntiruvchi muhim nazariyalardan yana biri Albert Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasidir. Bandura inson xulq-atvori kuzatish va taqlid qilish orqali shakllanishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, shaxs atrofidagi

¹ Agressivlikning ichki emotsional zo'riqish bilan bog'liqligi haqida: Freud S. *The Ego and the Id*. – London, 1923. – 25-bet.

odamlarning xatti-harakatlarini kuzatadi va agar ushbu harakatlar muvaffaqiyatli natija bersa, ularni takrorlashga moyil bo'ladi.

Mazkur nazariya probatsiya nazoratidagi shaxslarda agressivlikning shakllanishini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki ayrim shaxslar bolalik yoki o'smirlik davrida agressiv va zo'ravon xulq-atvorni muntazam kuzatgan bo'lishi mumkin. Natijada agressiv reaksiya ular uchun odatiy xulq modeliga aylanadi.

Frustratsiya–agressiya nazariyasiga ko'ra esa agressivlik insonning maqsadiga erisha olmasligi natijasida yuzaga keladigan ichki zo'riqish bilan bog'liqdir. Shaxs o'z ehtiyojlarini qondira olmaganda, turli to'siqlarga duch kelganda yoki o'zini ijtimoiy jihatdan cheklangan his qilganda frustratsiya holati paydo bo'ladi. Ushbu holat esa ko'pincha agressiv reaksiyalar bilan namoyon bo'ladi.

Probatsiya nazoratidagi shaxslarda ham iqtisodiy qiyinchiliklar, ijtimoiy moslashuvdagi muammolar, oilaviy nizolar hamda jamiyat tomonidan salbiy munosabat frustratsiya darajasining ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Natijada ular stressli vaziyatlarga agressiv reaksiyalar orqali javob qaytarishga moyil bo'ladilar.

Shuningdek, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agressivlik ko'pincha emotsional beqarorlik va impulsivlik bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Emotsional nazoratning pastligi shaxsning konfliktli vaziyatlarda o'z his-tuyg'ularini boshqara olmasligiga olib keladi. Bu esa destruktiv xulq-atvor va qayta huquqbuzarlik xavfini oshiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil

Mazkur tadqiqot probatsiya nazorati ostidagi shaxslarda agressivlikning psixologik omillarini aniqlash hamda ularning delinkvent xulq-atvor bilan o'zaro bog'liqligini empirik jihatdan tahlil qilish maqsadida tashkil etildi. Tadqiqot jarayonida psixologik diagnostika, kuzatish, suhbat hamda matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqotda jami 200 nafar probatsiya nazoratidagi respondent ishtirok etdi. Ularning 155 nafari erkaklar va 45 nafari ayollardan iborat bo'ldi. Respondentlar yosh ko'rsatkichlariga ko'ra 17–18 yosh, 19–30 yosh hamda 31–35 yosh toifalariga ajratildi. Bunday yosh kategoriyalarining tanlanishi agressivlik va delinkvent xulq-atvorning yosh bilan bog'liq psixologik xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot davomida respondentlarning psixologik holatini aniqlash maqsadida bir nechta psixodiagnostik metodikalardan foydalanildi. Jumladan, "SOP" — deviant xulq-atvoriga moyillikni aniqlash metodikasi yordamida qoidalarni buzishga moyillik, autoagressiv xulq-atvor, zo'ravonlikka moyillik hamda delinkvent xulq ko'rsatkichlari o'rganildi.

Shuningdek, Bass-Darki metodikasi orqali respondentlarning jismoniy agressiya, verbal agressiya, jizzakilik, sergumonlik, adovat va irratativlik kabi agressiv

reaksiya shakllari tahlil qilindi. Ushbu metodika agressivlikning psixologik darajasini kompleks baholash imkonini berdi.

Olingan natijalar SPSS dasturida matematik-statistik metodlar asosida qayta ishlanib, korrelyatsion tahlil, deskriptiv statistika hamda Styudentning t-mezoni yordamida tahlil qilindi. Statistik tahlillar respondentlardagi agressivlik va delinkvent xulq-atvor o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, probatsiya nazoratidagi shaxslarda agressivlikning turli shakllari yuqori darajada namoyon bo'ladi. Ayniqsa, verbal agressiya, jismoniy agressiya va jizzakilik ko'rsatkichlari ko'pchilik respondentlarda o'rtacha va yuqori darajada qayd etildi.

Shuningdek, emotsional nazoratning sustligi va impulsivlik agressiv reaksiyalarning kuchayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ayrim respondentlarda stressli vaziyatlarda o'z his-tuyg'ularini boshqara olmaslik, konfliktli vaziyatlarga agressiv javob qaytarish hamda ijtimoiy me'yorlarni buzishga moyillik kuzatildi.

Korrelyatsion tahlil natijalariga ko'ra, agressivlik bilan delinkvent xulq-atvor o'rtasida musbat bog'liqlik mavjudligi aniqlandi. Ya'ni agressivlik darajasi oshgan sari qoidalarni buzishga moyillik ham ortib borishi kuzatildi. Ayniqsa, jismoniy agressiya va delinkvent xulq ko'rsatkichlari o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlik mavjudligi qayd etildi.

Tadqiqot davomida respondentlar bilan psixokorreksion trening mashg'ulotlari ham tashkil etildi. Treninglar davomida emotsional boshqaruvni rivojlantirish, konfliktlarni konstruktiv hal qilish, kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish hamda agressiv reaksiyalarni nazorat qilishga qaratilgan mashqlar olib borildi.

Treningdan keyingi natijalar tahlili respondentlarda agressivlik darajasining ma'lum darajada pasayganini ko'rsatdi. Ayniqsa, verbal agressiya, jizzakilik va adovat ko'rsatkichlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Bu esa psixokorreksion treninglarning probatsiya nazoratidagi shaxslar bilan ishlashda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari probatsiya tizimida psixologik xizmat faoliyatini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatdi. Xususan, nazorat ostidagi shaxslar bilan individual psixologik ishlash, muntazam psixodiagnostika o'tkazish hamda agressiv xulq-atvorni kamaytirishga qaratilgan trening dasturlarini keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

MUHOKAMA

Probatsiya nazoratidagi shaxslarda agressivlikning shakllanishiga nafaqat individual psixologik omillar, balki ijtimoiy muhit ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Salbiy referent guruh, oilaviy nizolar, iqtisodiy qiyinchiliklar va past ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash destruktiv xulq-atvorning kuchayishiga olib keladi.

Psixologik nuqtai nazardan, agressivlik ko‘pincha ichki frustratsiya va emotsional bosimning tashqi ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi. Shu sababli probatsiya tizimida psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish, individual konsultatsiyalar va psixokorreksion treninglarni muntazam tashkil etish muhim hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, probatsiya nazorati ostidagi shaxslarda agressivlikning shakllanishiga impulsivlik, emotsional beqarorlik, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar va salbiy ijtimoiy muhit muhim ta’sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari agressivlik va delinkvent xulq-atvor o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. Psixokorreksion treninglar esa agressiv reaksiyalarni kamaytirish, emotsional nazoratni rivojlantirish va qayta huquqbuzarlik xavfini pasaytirishda samarali vosita ekanligi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur tadqiqot natijalaridan probatsiya tizimida faoliyat yurituvchi psixologlar, profilaktika inspektorlari va ijtimoiy xodimlar amaliy faoliyatida foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. McWilliams W. *The History of Probation*. – London, 2015. – 23 p.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-noyabrdagi PQ-4006-son “Jinoyat-ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
3. Freud S. *The Ego and the Id*. – London, 1923. – 25 p.
4. Orel A.N. *Deviant xulq-atvor psixologiyasi*. – Moskva, 2019. – 45-bet.
5. Skinner B.F. *Science and Human Behavior*. – New York, 1953. – 65 p.
6. Bandura A. *Social Learning Theory*. – New York, 1977. – 89 p.
7. Augustus J. *Report of John Augustus*. – Boston, 1852. – 15 p.